

ILM SHARAFI

Olimova Shahzoda Ne'mat qizi

Jizzax shahar 2-maktabning 10-sinf o'quvchisi

o'qish va o'rganishdek sharaflil va lazzatli narsa yo'q. o'qi amri bilan boshlangan Qur'on, bilguvchilar va bilmaydiganlarni bir emasliklarini ta'kidlash bilan birga ilm egalari ning darajalarini yuksalishning xabarini berishadi. Inson bilimi bilan qadrlanadi. Shu ma'noda, atoqli adabiyotshunos olim, Beruniy mukofoti laureati, ustoz Yoqubjon Ishaqovning ilmiy faoliyati barchamiz uchun ibrat bo'la oladi. Bu ustoz siymosida ilm mashaqqati va rohatini his qilgan, ruhiyati va hayotida ilm sharafl aks etgan olim timsolini ko'rishimiz mumkin.

Ilmni odam bolasi yaratilgandan boshlab to'xtovsiz ravishda o'rganadi. Hatto o'lim ham insonni o'rganishdan to'xtatib qo'ya olmaydi. Jannat va do'zax hayotida ham o'rganish jarayoni to'xtovsiz va abadiy davom etadi. Ilmni qisqacha biz o'rgangan narsa yoki narsalarning majmuyi desak bo'laveradi. Oyoq kiyimni to'g'ri kiyishdan to quyoshning radiusini bilishgacha bo'lgan barcha narsa ilmdir.

Yuqorida aytganimdek oyoq kiyimni to'g'ri kiyish ilmdir. To'g'ri nafas olishni bilish, nimalarni yeb ichishni bilish, ham ilmdir. Odam ilmsiz mavjud bo'la olmaydi. Dunyo yuzini ko'rgan odam bolasi bor ekan u so'ngi nafasigacha unga hamroh bo'ladigan ehtiyojlar bilan yashaydi. O'sha ehtiyojlarni yaxshiroq va sifatliroq qondirish uchun esa unga bir qancha vositalar kerak bo'ladi, masalan: "pul". Pul deb ataladigan narsaga ega bo'lish va uni sarflash uchun hisob-kitobni bilish, foyda zararni aniqlay olish, aqidaga ko'ra halol-xaromni tanish talab qilinadi. Bularning barchasi ilmdir.

Zubayr Kuduzalp: "Bilimli inson quyoshga o'xshaydi, kirgan joyini yoritadi"- deydi. Ha, qorong'uliklarni yorituvchi mash'aldir. Qorong'ulikda qolgan har bir kishi unga muhtoj. Yuksak po'gonalarga ilm narvoni bilan chiqiladi.

Dunyoda ilmdan boshqa najot yo'q, va hechqachon bo'lmagay!!!.

